

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN
RECURSOS NATURALES

DE LA PUBLICIDAD A LA MODA SOSTENIBLE

CREACIÓN DE BOLSOS CON LONAS RECICLADAS DE LOS BANNERS DE PUBLICIDAD

Elaborado por:
Pilar Monasterios

Formulario de Inscripción de Proyecto de Investigación

Para uso de DI-VIP	
Código de entrada:	Fecha:

Título del Proyecto
"De la Publicidad a la Moda Sostenible: Creación de Bolsos con Lonas recicladas de los banners de publicidad".

Información de la Investigación	
Área de la Investigación:	Área de las Ciencias Naturales y Exactas
Ejes Transversales (si aplican):	Innovación y Emprendedurismo
Línea de Investigación:	Línea 2: Derechos humanos, democracia participativa, políticas públicas, economía y desarrollo sostenible
Sub-línea de Investigación:	Sostenibilidad del uso de los recursos naturales
Unidad Ejecutora:	Centro de Investigación en Recursos Naturales

Información del Investigador Principal			
Nombres:	Pilar Ivette	Apellidos:	Monasterios Vega
Cédula:	8-740-1473	Sexo:	☒ femenino ☐ masculino
Departamento (si aplica):	Centro de Investigación en Recursos Naturales, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas		
Correo electrónico institucional:	Pilar.monasterios@unachi.ac.pa		
Teléfono oficina:		Teléfono celular:	67574765
Categoría:	Administrativo		
Dedicación horaria al proyecto de Investigación:	40 horas.		

Formulario de Inscripción de Proyecto de Investigación

Información del Equipo de Investigadores			
Nombre Completo	Cédula	Correo Institucional	Cargo
Aracelly Vega Rios	4-101-1036	aracelly.vega@unachi.ac.pa	Directora
Javier De León	4-717-1844	javier.deleon@unachi.ac.pa	Micólogo/Analista supervisor
Stephany Reyes	4-745-14	Stephany.reyes@unachi.ac.pa	Química/Analista de laboratorio
Stephanie Miranda	2-732-728	Stephanie.miranda@unachi.ac.pa	Química/Asistente de Laboratorio
Pilar Monasterios	8-740-1473	Pilar.monasterios@unachi.ac.pa	Asistente Técnico de Investigación

Fechas			
Duración del proyecto en meses (máx. 24 meses):		24 meses	
Fecha de inicio:	01/04/2024	Fecha de terminación:	31/03/2026

Resumen Publicable de la Propuesta

Tema y su importancia: El tema principal del proyecto es la implementación de prácticas sostenibles y creativas para abordar la gestión de residuos mediante la reutilización. La innovación radica en la habilidad para abordar de manera efectiva la gestión de residuos a través de la reutilización de materiales, lo que a su vez fomenta la sostenibilidad y conciencia sobre la relevancia del reciclaje. Además, brinda oportunidades económicas para pequeñas empresas y emprendedores, impulsando el crecimiento local y promoviendo prácticas sostenibles en la industria de la moda. **Objetivo general:** Desarrollar un proceso sostenible y eficiente para la creación de diversos tipos de bolsos reciclando banners publicitarios producidos en la provincia de Chiriquí y transferir estos procesos a miembros de la comunidad para que adopten éstos como una actividad empresarial. **Estrategias metodológicas:** Obtener información sobre el estado del arte del reciclaje de los banners publicitarios para fabricar artículos de moda. Con esta información plantear la logística para obtener la materia prima, hacer los diseños de los artículos, siguiendo la tendencia de la moda, obtener los costos de producción de estos artículos y transferir este conocimiento a diversos miembros de la sociedad para crear conciencia del problema ambiental y también para realizar emprendimientos socioeconómicos sostenibles. **Resultados esperados:** Como producto se tendrá toda la logística para el proceso de obtención de la materia prima, los diversos diseños para los artículos de moda, y los costos de producción de cada artículo y recurso humano capacitado en todas las fases lo que les permite establecer la actividad empresarial para generar beneficios económicos y sociales a los diversos miembros de la comunidad.

Formulario de Inscripción de Proyecto de Investigación

Descripción Técnica del Proyecto

1. Marco Introdutorio

Antecedentes:

Los banners publicitarios suelen estar hechos de materiales plásticos, como el cloruro de polivinilo (PVC) o vinilo, que son derivados del petróleo. Estos materiales pueden tardar décadas o incluso siglos en descomponerse en el medio ambiente. Con el tiempo, los banners pueden descomponerse en fragmentos más pequeños, generando microplásticos que pueden ingresar a los ecosistemas acuáticos y terrestres y ser ingeridos por los organismos que habitan estos ecosistemas, lo cual puede causarles obstrucciones intestinales, interferir con la digestión y reducir la ingesta de alimentos nutritivos. Los microplásticos pueden llegar a los suelos y afectar negativamente la germinación y el crecimiento de las plantas. La presencia de microplásticos en los ecosistemas terrestres puede afectar la cadena alimentaria y la interacción entre especies, potencialmente desencadenando cambios en la estructura y función del ecosistema. De acuerdo a Lahoz, 2022: “Muchos de estos animales son alimento para los seres humanos, luego el plástico pasa a la cadena alimentaria. Se han hallado microplásticos en el pescado, el agua embotellada o la sal”.

Según la Fundación Aquae (2021), uno de los principales problemas asociados con la descomposición del plástico y su influencia en el entorno ambiental radica en el hecho de que las partículas de plástico, incluyendo los microplásticos, continúan emitiendo gases de efecto invernadero de forma constante bajo la exposición solar. Este fenómeno se conoce como fotodegradación, en el cual la radiación ultravioleta (UV) solar descompone los vínculos químicos presentes en el plástico, potencialmente dando lugar a la emisión de gases y compuestos orgánicos volátiles. Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) de 2018, se ha informado que la Universidad de Hawái ha descubierto que la descomposición de plásticos libera metano y etileno, dos gases de efecto invernadero de gran potencia. El metano, según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, tiene una capacidad aproximada de 86 veces mayor que el dióxido de carbono para retener calor durante un período de 20 años. Otras fuentes indican que, aunque menos común, el metano es alrededor de 30 veces más potente que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero.

La incineración de banners publicitarios no es una alternativa adecuada para la gestión de estos desechos ya que puede liberar diversas sustancias químicas tóxicas en el aire, contribuyendo a la contaminación atmosférica y representando riesgos para la salud humana y ambiental. Los banners publicitarios suelen estar hechos de materiales plásticos, vinilos, tintas y otros compuestos. La quema de materiales plásticos, como el PVC o vinilo presentes en los banners, puede generar emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. Además, la incineración no elimina por completo los desechos, sino que produce residuos de cenizas que a menudo contienen elementos peligrosos.

En Panamá, se desperdician los residuos generados por las actividades publicitarias en lugar de aprovecharse adecuadamente para reducir, reutilizar y reciclar. Por eso, surge la necesidad de desarrollar un proyecto que facilite la reutilización de este material mediante la creación de un producto derivado, evitando así la quema o el vertido de estos desechos en vertederos. Ya en el mundo hay gestiones para la reutilización de los materiales de los banners plásticos y así aumentar su vida útil y disminuir los efectos nocivos al medio ambiente y a la salud de los organismos vivos de los ecosistemas.

Formulario de Inscripción de Proyecto de Investigación

BAC (Costa Rica) estableció una colaboración con la empresa Huella Colectiva, la cual se dedica a la gestión de residuos derivados del material publicitario del banco. Esta asociación ha dado lugar a la creación de artículos promocionales novedosos y amigables con el medio ambiente, como bolsos de tela, estuches y loncheras, entre otros. Dichos productos son adquiridos por el propio banco. Además, son confeccionados por emprendedoras, generando así oportunidades de ingreso para sus hogares y comunidades. “Huella Colectiva busca impactar en el ambiente y en la sociedad, generando oportunidades para mujeres emprendedoras y protegiendo el ambiente, al darle una segunda oportunidad a materiales recuperados”, explicó Rebeca Montes de Oca, gerente de Huella Colectiva (Martínez, 2023).

Coca-Cola Bolivia, en colaboración con Hecha Bolsa, un emprendimiento boliviano, está dando una nueva vida a las lonas de las vallas publicitarias de la compañía. En lugar de terminar en vertederos, estas lonas se transforman en bolsos ecológicos, promoviendo así la sostenibilidad ambiental. Este proyecto no solo beneficia al medio ambiente al reducir los residuos, sino que también destaca como una valiosa contribución a la economía circular. En una iniciativa específica para la marca Sprite, Hecha Bolsa ha creado 200 bolsos utilizando 123 metros de lonas, involucrando a artistas, organizaciones de mujeres, madres solteras y familias de bajos recursos en el proceso.

De acuerdo a Oyola, M. (2022) en Perú, la empresa Fui Un Banner (FUB) propone una solución innovadora para abordar dos problemáticas: la ambiental y la social. Utilizando antiguos banners publicitarios, FUB fabrica mochilas, estuches para laptops, billeteras, neceseres y bolsos. A partir de finales de 2017, la empresa decidió colaborar con mujeres que están cumpliendo condena en el penal de Santa Mónica. Estas mujeres reciben capacitación y participan activamente en el proceso de co-creación de los productos, lo que contribuye a su reintegración en la sociedad.

Planteamiento del problema:

Los banners publicitarios son materiales robustos y duraderos utilizados para la promoción de eventos, marcas y productos. Sin embargo, tras su uso, estos banners a menudo se descartan, generando residuos y contribuyendo a la acumulación de desechos sólidos. Con el tiempo, los banners pueden descomponerse en fragmentos más pequeños, generando microplásticos y la presencia de microplásticos en los ecosistemas terrestres puede afectar la cadena alimentaria y la interacción entre especies, potencialmente desencadenando cambios en la estructura y función del ecosistema.

La idea de convertir banners publicitarios en bolsos generando un producto con valor agregado promueve la pequeña empresa y contribuye a la sostenibilidad de las empresas y con ello cuida a la salud y al medio ambiente.

Justificación:

La implementación del proyecto de creación de bolsos a partir de banners publicitarios desechados se fundamenta en una estrategia innovadora y sostenible para abordar la problemática creciente de los residuos sólidos. En respuesta al impacto ambiental negativo asociado con la acumulación de desechos sólidos, este proyecto propone una solución práctica al reutilizar banners publicitarios en desuso para la fabricación de productos funcionales como bolsos, carteras y cosmetiqueras. Al darle una segunda vida

Formulario de Inscripción de Proyecto de Investigación

a estos materiales, no solo se reduce significativamente la cantidad de desechos enviados a vertederos, sino que también se promueve la economía circular y la reutilización de recursos existentes.

Además de su impacto ambiental positivo, la iniciativa también tiene el potencial de generar beneficios económicos y sociales. La creación de bolsos a partir de banners desechados puede ser una fuente de empleo sostenible, contribuyendo a la generación de oportunidades laborales en la comunidad local. Al mismo tiempo, la promoción de estos productos sostenibles puede mejorar la imagen corporativa de las empresas involucradas, posicionándolas como actores comprometidos con la responsabilidad ambiental y la innovación en la gestión de residuos. En conjunto, esta propuesta se establece como una medida integral que combina la eficacia ambiental con impactos positivos en el ámbito social y económico.

Este proyecto está sujeto a las siguientes leyes vigentes de la República de Panamá: La ley 187 del 2 de diciembre del 2020, la cual regula la reducción y reemplazo progresivo de los plásticos de un solo uso, y que entró en vigencia el 1 de julio de 2021.

Beneficios y principales beneficiarios:

La implementación de este proyecto demuestra el compromiso de la Universidad con la sostenibilidad ambiental al promover prácticas ecológicas del manejo de residuos sólidos, también puede servir como una plataforma educativa para sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de la gestión de residuos y la reutilización de materiales. Este proyecto puede integrar varias facultades, como administración de empresas y contabilidad, Comunicación Social, y Ciencias Naturales. Un proyecto que convierta banners publicitarios en bolsos puede ofrecer una experiencia educativa rica y multifacética, abordando aspectos prácticos, ambientales, empresariales y sociales.

La ejecución de este proyecto puede tener diversos beneficios sociales como la creación de empleo en la comunidad, ya sea a través de la fabricación de los productos, la gestión de ventas o la promoción de la iniciativa. Esto contribuye al desarrollo económico local. La iniciativa puede contribuir al desarrollo de una identidad de marca local positiva. Los productos únicos y sostenibles generados por el proyecto pueden ser percibidos como representativos de la comunidad, lo que podría aumentar el atractivo de la comunidad para visitantes y turistas. La venta de productos sostenibles y hechos a mano puede fomentar el consumo consciente en la comunidad prefiriendo aquellos productos que tengan un impacto positivo en el medio ambiente y en la comunidad.

Los beneficiarios directos son los estudiantes de diversas facultades, también la comunidad en general y la Universidad.

Impacto esperado:

Sector ambiental:

- Al emplear banners publicitarios en la confección de bolsos, se impide que dichos materiales sean arrojados en vertederos, contribuyendo así a disminuir la generación de residuos sólidos.
- La utilización de materiales existentes fomenta la economía circular, la cual se enfoca en reducir la extracción de nuevos recursos y fomentar la reutilización de materiales previamente utilizados.

Formulario de Inscripción de Proyecto de Investigación

Sector empresarial:

- Al dar una segunda vida a los banners, las empresas demuestran su compromiso con prácticas empresariales sostenibles y reducen su impacto ambiental al evitar el desperdicio de materiales

Sector social:

- La ejecución de este proyecto tiene el potencial de crear empleo en diversas etapas, como la recopilación de anuncios, la creación y producción de bolsos, así como en la comercialización y venta de los productos. Este proceso puede fortalecer la economía local al generar ingresos en la comunidad y respaldar a pequeñas empresas y emprendedores.
- La participación de la comunidad local en la recopilación de banners publicitarios para el proyecto puede fortalecer los vínculos comunitarios y cultivar un sentido de pertenencia a través de la participación activa en iniciativas sostenibles.
- La introducción de bolsos fabricados con banners publicitarios ofrece a los consumidores opciones más sostenibles y éticas. Esto puede promover la diversificación de las opciones de compra, alentando a las personas a considerar productos con un menor impacto ambiental.

Sector educativo:

- El proyecto podría brindar oportunidades educativas, como programas de capacitación en diseño, fabricación sostenible o gestión de negocios sostenibles. Esto contribuiría al desarrollo de habilidades y conocimientos en la comunidad.
- Las instituciones educativas podrían establecer alianzas con empresas involucradas en el proyecto, ofreciendo a los estudiantes oportunidades de realizar prácticas profesionales. Esto les permitiría adquirir una comprensión práctica del entorno laboral y aplicar sus conocimientos académicos en situaciones reales.
- El proyecto podría inspirar a estudiantes e investigadores a llevar a cabo estudios relacionados con la sostenibilidad, la reutilización de materiales y la innovación en diseño. Esto contribuiría al progreso del conocimiento en áreas vinculadas a la ecología y al desarrollo sostenible.
- La creación de bolsos hechos con banners publicitarios podría ser presentada en eventos y ferias educativas, brindando a las instituciones educativas la oportunidad de mostrar el trabajo de los estudiantes y promover valores de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

Sector Gubernamental

- La incorporación de este proyecto en las estrategias gubernamentales vinculadas al desarrollo sostenible y la economía circular podría ayudar a alcanzar los objetivos a largo plazo del gobierno en cuanto a sostenibilidad y responsabilidad social.
- La utilización de banners políticos para confeccionar bolsos puede ser interpretada como una manera de llevar a cabo el reciclaje y la gestión sostenible de los materiales utilizados durante las campañas políticas.
- El proyecto podría motivar al gobierno a considerar regulaciones o pautas específicas acerca del uso de materiales de campaña política, especialmente después de las elecciones. Estas directrices podrían abordar la disposición de dichos materiales y fomentar prácticas más sostenibles.
- Los bolsos confeccionados a partir de banners políticos podrían transformarse en símbolos de participación ciudadana continua más allá de las elecciones. Si se diseñan con mensajes positivos o llamados a la acción, podrían ser una forma de mantener a los ciudadanos comprometidos en asuntos políticos y sociales.

Formulario de Inscripción de Proyecto de Investigación

Sector científico

- Proyectos como este pueden fomentar la colaboración entre científicos de diferentes disciplinas, como ciencias ambientales, diseño industrial y negocios sostenibles.
- La fabricación de bolsos a partir de banners publicitarios puede inspirar la investigación en nuevos materiales sostenibles y enfoques de reciclaje. El sector científico podría estudiar la viabilidad y sostenibilidad de utilizar materiales similares en una variedad de aplicaciones.
- Científicos especializados en ciencias ambientales podrían realizar estudios del ciclo de vida para evaluar el impacto ambiental completo del proyecto. Esto incluiría la producción de banners, la fabricación de bolsos, el uso durante su vida útil y su disposición final.
- Investigadores en sostenibilidad empresarial podrían examinar cómo este tipo de proyecto afecta la sostenibilidad de las empresas, tanto desde el punto de vista ambiental como desde la perspectiva de la responsabilidad social corporativa.

2. Objetivos

Objetivo general:

Desarrollar un proceso sostenible y eficiente para la creación de diversos tipos de bolsos reciclando banners publicitarios producidos en la provincia de Chiriquí y transferir estos procesos a miembros de la comunidad para que adopten éstos como una actividad empresarial.

Objetivos específicos:

1. Obtener datos que permitan establecer la logística para la adquisición de la materia prima.
2. Desarrollar un proceso para la consecución, recolección, tratamiento, selección y almacenaje de los banners publicitarios, como materia prima, para elaborar los productos comerciales.
3. Seleccionar los modelos de bolsos, diseño, confección y evaluación de la funcionalidad del producto terminado (bolsos).
4. Evaluar la factibilidad económica de los diseños propuestos, considerando los costos asociados con la producción, materiales y mano de obra.
5. Documentar todos los procesos de producción en manuales detallados que sirvan como referencia para el personal de fabricación.
6. Transferir la tecnología de los procesos a los miembros de la comunidad incentivando las actividades socioeconómicas para emprendimientos sostenibles. Organizar talleres prácticos para que miembros de la comunidad adquieran los conocimientos de fabricación de bolsos utilizando banners publicitarios reciclados y proporcionarles orientación sobre la gestión empresarial, marketing y aspectos prácticos de la producción.
7. Promover estas ideas innovadoras y de emprendimiento con diferentes estrategias de comunicación

3. Metodología

Hipótesis de trabajo:

La fabricación de bolsos a partir de banners publicitarios reciclados, contribuirá a mejorar el ambiente al reducir la acumulación de residuos plásticos y textiles en los vertederos; impulsará la economía circular,

Formulario de Inscripción de Proyecto de Investigación

cerrando el ciclo de vida de los materiales, también estimulará la formación de empleo en el ámbito de la fabricación sostenible y promoverá la conciencia ambiental en la comunidad

Procedimientos:

Obtener información sobre el estado del arte sobre el reciclaje de los banners publicitarios para fabricar artículos de moda. Con esta información plantear la logística para obtener la materia prima, hacer los diseños de los artículos, siguiendo la tendencia de la moda, obtener los costos de producción de estos artículos y transferir este conocimiento a diversos miembros de la sociedad para crear conciencia del problema ambiental y también para realizar emprendimientos social y económicamente sostenibles.

Lista de actividades:

1. Investigar y localizar empresas, eventos o instituciones que dispongan de banners publicitarios en desuso y establecer acuerdos y colaboraciones con estas fuentes para adquirir los banners de manera regular.
2. Hacer una encuesta dirigida a empresas que disponen de banners publicitarios en desuso para investigar las prácticas de disposición final de estos materiales al término de su ciclo de uso publicitario, y obtener información detallada sobre los materiales específicos utilizados en la fabricación de los banners, con la finalidad de evaluar su idoneidad para ser reutilizados en la confección de bolsos.
3. Desarrollar un plan logístico eficiente para la recolección y transporte de los banners desde las fuentes hasta el lugar de fabricación considerando aspectos como la distancia y costos de transporte.
4. Establecer criterios de selección para asegurar que los banners sean adecuados para el proceso de transformación en bolsas reutilizables.
5. Establecer procedimientos para limpiar y preparar los banners antes de la transformación, eliminando tintas, adhesivos u otros elementos que puedan afectar la calidad del producto final.
6. Establecer un sistema de almacenamiento organizado de los banners adquiridos para facilitar su uso en la fabricación de bolsos.
7. Elaborar informe de ejecución de la I fase.
8. Realizar una investigación de mercado y tendencias para identificar preferencias de diseño en bolsos reutilizables.
9. Diseñar prototipos de bolsos que sean estéticamente atractivos, funcionales y resistentes, aprovechando al máximo las características de los banners publicitarios.
10. Realizar pruebas de funcionalidad, ergonomía y durabilidad para garantizar que los diseños sean prácticos y resistentes en condiciones de uso real.
11. Evaluar la factibilidad económica de los diseños propuestos, considerando los costos asociados con la producción, materiales y mano de obra.
12. Diseñar un proceso eficiente de corte y confección que aproveche al máximo la superficie de los banners y minimice el desperdicio de material.
13. Documentar todos los procesos de producción en manuales detallados que sirvan como referencia para el personal de fabricación.
14. Elaborar informe de ejecución de la II etapa.
15. Organizar talleres prácticos para que miembros de la comunidad aprendan a fabricar sus propias bolsos utilizando banners publicitarios reciclados y proporcionarles orientación sobre la gestión

Formulario de Inscripción de Proyecto de Investigación

empresarial, marketing y aspectos prácticos de la producción.

16. Colaborar con empresas y organizaciones interesadas en adquirir o promover bolsas hechas con banners publicitarios como parte de sus iniciativas de responsabilidad social corporativa.
17. Desarrollar estrategias de marketing y concienciación para destacar los beneficios ambientales de las bolsas hechas con banners publicitarios.
18. Educar a los consumidores sobre la importancia de la reutilización y el impacto positivo de elegir productos sostenibles.
19. Facilitar la creación de redes y comunidades que promuevan la sostenibilidad, donde los participantes puedan compartir experiencias, ideas y recursos relacionados con la producción y el uso de bolsas hechas con banners publicitarios.
20. Para probar la hipótesis se calcula el % de plástico de los banners que se usa para fabricar los bolsos (material reciclado) y se calcula con la información de los m² que se genera en plásticos para los banners y cuantos m² de plástico se utiliza para fabricar los banners; Cuántas personas se capacitan en el proceso y cuántos empleos se pueden generar con esta actividad.
21. Elaborar informe de Ejecución de III etapa

4. Contribuciones de los colaboradores

Nombre del Colaborador	Contribuciones y Aportes
Pilar Monasterios	Coordinador general del proyecto. Planificación y logística de todas las actividades. Escritura de los productos con apoyo de los otros participantes del proyecto. Facilitador en algunos seminarios y reuniones.
Aracelly Vega Ríos	Colaboración para la planificación de todas las actividades del proyecto. Contacto con otras instituciones y empresas participantes del proyecto. Escritura de los productos con apoyo de los otros participantes del proyecto. Revisión de informes.
Stephany Reyes	Apoyo en el diseño de material didáctico del proyecto. Facilitadora en los seminarios y actividades.
Stephanie Miranda	Logística de todas las actividades del proyecto. Recolección y análisis de información para alimentar página web y redes sociales del proyecto. Facilitadora en seminarios, talleres y otras actividades de difusión del proyecto.
Javier De León	Logística de todas las actividades del proyecto. Recopilación de datos y escritura de informes.

5. Resultados Esperados

Etapa I

1. Encuesta analizada a empresas que disponen de banners publicitarios en desuso.
2. Infografía del proceso de consecución, recolección, tratamiento, selección y almacenaje de los banners publicitarios, como materia prima, para elaborar los productos comerciales.
3. Documento con Informe I etapa.

Formulario de Inscripción de Proyecto de Investigación

Etapa 2

1. Prototipos de bolsos de moda, confeccionados y evaluado su funcionalidad.
2. Informe sobre la factibilidad económica de hacer bolsos de banner publicitarios.
3. Manuales guía con todo el proceso y logística hasta el producto final o sea los bolsos de banner publicitarios.
4. Documento de informe de la II Etapa.

Etapa 3

1. 25 personas de la comunidad capacitadas en los procesos de producción de bolsos a partir de banners publicitarios.
2. Lista de empresas y organizaciones interesadas en los bolsos.
3. Programa de publicidad, redes sociales y otros medios para promocionar los resultados del proyecto.
4. Documento informe de Ejecución de la III Etapa.

6. Estrategias de Divulgación

Para dar a conocer los resultados o avances de la investigación sobre la creación de bolsos utilizando banners publicitarios reciclados, se utilizarán plataformas como Instagram y Facebook para compartir imágenes, historias y actualizaciones sobre el proceso de creación de los bolsos. También se crearán videos cortos para plataformas como YouTube, que muestren el proceso de creación de los bolsos. Participación en congresos con conferencias, charlas y mesas redondas.

Etapas del Proyecto	
Etapa 1	
Objetivos:	<ol style="list-style-type: none">1. Obtener datos que permitan establecer la logística para la adquisición de la materia prima.2. Desarrollar un proceso para la consecución, recolección, tratamiento, selección y almacenaje de los banners publicitarios, como materia prima, para elaborar los productos comerciales.
Actividades:	<ol style="list-style-type: none">1. Investigar y localizar empresas, eventos o instituciones que dispongan de banners publicitarios en desuso y establecer acuerdos y colaboraciones con estas fuentes para adquirir los banners de manera regular.2. Hacer una encuesta dirigida a empresas que disponen de banners publicitarios en desuso para investigar las prácticas de disposición final de estos materiales al término de su ciclo de uso publicitario, y obtener información detallada sobre los materiales específicos utilizados en la fabricación de los banners, con la finalidad de evaluar su idoneidad para ser reutilizados en la confección de bolsos.3. Desarrollar un plan logístico eficiente para la recolección y transporte de los banners desde las fuentes hasta el lugar de fabricación considerando aspectos como la distancia y costos de transporte.

Formulario de Inscripción de Proyecto de Investigación

	<p>4. Establecer criterios de selección para asegurar que los banners sean adecuados para el proceso de transformación en bolsas reutilizables.</p> <p>5. Establecer procedimientos para limpiar y preparar los banners antes de la transformación, eliminando tintas, adhesivos u otros elementos que puedan afectar la calidad del producto final.</p> <p>6. Establecer un sistema de almacenamiento organizado de los banners adquiridos para facilitar su uso en la fabricación de bolsas.</p> <p>7. Elaborar informe de ejecución de la I fase.</p>		
Productos esperados:	<p>1. Encuesta analizada a empresas que disponen de banners publicitarios en desuso.</p> <p>2. Infografía del proceso de consecución, recolección, tratamiento, selección y almacenaje de los banners publicitarios, como materia prima, para elaborar los productos comerciales.</p> <p>3. Documento con Informe I etapa.</p>		
Fecha de inicio:	01/04/2024	Fecha de terminación:	30/09/2024

Etapa 2	
Objetivos:	<p>1. Elaborar procesos de selección de los modelos de bolsos, diseño, confección y evaluación de la funcionalidad del producto terminado (bolsos).</p> <p>2. Evaluar la factibilidad económica de los diseños propuestos, considerando los costos asociados con la producción, materiales y mano de obra.</p> <p>3. Documentar todos los procesos de producción en manuales detallados que sirvan como referencia para el personal de fabricación.</p>
Actividades:	<p>8. Realizar una investigación de mercado y tendencias para identificar preferencias de diseño en bolsas reutilizables.</p> <p>9. Diseñar un proceso eficiente de corte y confección que aproveche al máximo la superficie de los banners y minimice el desperdicio de material.</p> <p>10. Diseñar prototipos de bolsas que sean estéticamente atractivos, funcionales y resistentes, aprovechando al máximo las características de los banners publicitarios.</p> <p>11. Realizar pruebas de funcionalidad, ergonomía y durabilidad para garantizar que los diseños sean prácticos y resistentes en condiciones de uso real.</p> <p>12. Evaluar la factibilidad económica de los diseños propuestos, considerando los costos asociados con la producción, materiales y mano de obra.</p> <p>13. Documentar todos los procesos de producción en manuales</p>

Formulario de Inscripción de Proyecto de Investigación

	detallados que sirvan como referencia para el personal de fabricación. 14. Elaborar informe de ejecución de la II etapa.		
Productos esperados:	1. Prototipos de bolsos de moda, confeccionados y evaluado su funcionalidad. 2. Informe sobre la factibilidad económica de hacer bolsos de banner publicitarios. 3. Manuales guía con todo el proceso y logística hasta el producto final o sea los bolsos de banner publicitarios. 4. Documento de informe de la II Etapa.		
Fecha de inicio:	01/10/2024	Fecha de terminación:	30/09/2025

Etapa 3			
Objetivos:	1. Transferir los procesos a los miembros de la comunidad para incentivar actividades socioeconómicas y emprendimientos sostenibles. 2. Promover estas ideas innovadoras y de emprendimiento con diferentes estrategias de comunicación.		
Actividades:	15. Organizar talleres prácticos para que miembros de la comunidad aprendan a fabricar sus propias bolsas utilizando banners publicitarios reciclados y proporcionarles orientación sobre la gestión empresarial, marketing y aspectos prácticos de la producción. 16. Colaborar con empresas y organizaciones interesadas en adquirir o promover bolsas hechas con banners publicitarios como parte de sus iniciativas de responsabilidad social corporativa. 17. Desarrollar estrategias de marketing y concienciación para destacar los beneficios ambientales de las bolsas hechas con banners publicitarios. 18. Educar a los consumidores sobre la importancia de la reutilización y el impacto positivo de elegir productos sostenibles. 19. Facilitar la creación de redes y comunidades que promuevan la sostenibilidad, donde los participantes puedan compartir experiencias, ideas y recursos relacionados con la producción y el uso de bolsas hechas con banners publicitarios. 20. Elaborar informe de Ejecución de III etapa.		
Productos esperados:	1. 25 personas de la comunidad capacitadas en los procesos de producción de bolsos a partir de banners publicitarios. 2. Lista de empresas y organizaciones interesadas en los bolsos. 3. Programa de publicidad, redes sociales y otros medios para promocionar los resultados del proyecto. 4. Documento informe de Ejecución de la III Etapa.		
Fecha de inicio:	01/10/2025	Fecha de terminación:	31/03/2026

Formulario de Inscripción de Proyecto de Investigación

Cronograma de Actividades													
AÑO 1													
		Meses											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Etapas→	I	I	I	I	I	I	II	II	II	II	II	II
Actividades	1	X											
	2		X										
	3			X									
	4				X								
	5				X								
	6					X							
	7						X						
	8							X					
	9								X				
	10									X	X	X	
	11												X

AÑO 2														
		Meses												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Etapas→	II	II	II	II	II	II	III	III	III	III	III	III	
Actividades	12	X	x	x										
	13				X	X								
	14						X							
	15							X	X	X	X			
	16									X				
	17											x		
	18								X	X	X	X	X	
	19											X	X	
	20													X

Formulario de Inscripción de Proyecto de Investigación

Presupuesto del Proyecto				
Rubros	Descripción	Monto en B/.		
		Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3
Equipos:	Máquina de costura recta industrial	4000.00	0.00	0.00
Materiales y reactivos:	Material que se usa para cortar, coser, cinta métrica, utensilios y reactivos de limpieza de banners.	200.00	200.00	200.00
Viáticos:	Para las giras de recolección de información, poner encuestas, recoger banner, promoción del proyecto	200.00	200.00	200.00
Transporte:	Combustible, alquiler de busito, para trasladar material y personas participantes de las actividades	250.00	250.00	250.00
Otros gastos:	Contratación de mano de obra para diferentes actividades del proyecto.	500.00	500.00	500.00
Monto total por etapa en B/.		5150.00	1150.00	1150.00
Monto total del proyecto en B/.		7450.00		

Fuentes de Financiamiento

Se cuenta con infraestructura, Recurso humano y algunos materiales

Colaboración Institucional o Empresarial

Se buscará relación con las empresas que fabrican los banners para conocer más los productos y materiales que utilizan y proponerles otros tipos de materiales menos contaminantes.

Referencias Bibliográficas

BAC crea alianza para reutilizar su material publicitario. (2023, junio). BAC. Recuperado 18 de enero de 2024, de <https://www.baccredomatic.com/es-cr/nuestra-empresa/noticia/bac-crea-alianza-para-reutilizar-su-material-publicitario>

Fundación Aquae. (2021, 26 mayo). El plástico, impulsor del cambio climático - Fundación Aquae. <https://www.fundacionaquae.org/wiki/el-plastico-se-convertira-en-un-importante-impulsor-del->

